

PERCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA EM RELATOS DE PROFESSORAS QUE ATUAM NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Rosane Machado Botinha
Prefeitura Municipal de Contagem
rosane.botinha@gmail.com

Samira Zaidan
Universidade Federal de Minas Gerais
samira@fae.ufmg.br

Resumo: Neste estudo apresentaremos uma das etapas do trabalho de campo, dessa pesquisa de caráter qualitativo, referente as entrevistas semiestruturadas, realizadas com seis docentes, licenciadas em Pedagogia, professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Nossa pesquisa tem como objetivo compreender a razão pela qual, a partir da vivência profissional e estudos das autoras, professoras dos anos iniciais apresentam dificuldades e insatisfações ao ensinar matemática. Tendo por base as análises realizadas, percebemos que as relações que as professoras entrevistadas estabeleciam com a disciplina têm referências com suas experiências como estudantes, diante das facilidades ou desafios que tiveram, e com atitudes positivas ou negativas de seus professores e professoras nesse período de escolarização. As entrevistas revelam que a formação inicial, muitas vezes, mesmo tendo ampliado seus conhecimentos, não tem preparado as docentes de maneira adequada para ensinar matemática nos anos iniciais, visto que, ao concluírem a graduação, elas continuaram com as dificuldades que tinham antes do ingresso no curso de Pedagogia. Essa concepção da matemática faz com que, de acordo com as entrevistadas, seja comum, professoras dos anos iniciais, enfatizarem o trabalho desenvolvido com as quatro operações, deixando de lado os conteúdos pelos quais sentem mais dificuldades e insegurança. Nossa pesquisa reforça a importância da formação continuada das professoras, essencial para mudança de práticas e melhoria do ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Professoras dos anos iniciais; percepções sobre a matemática; Ensino Fundamental; ensino de matemática; educação matemática.

1 Introdução

Neste estudo, buscamos compreender as relações existentes entre as professoras¹ dos anos iniciais do Ensino Fundamental e a Matemática, especificamente que elementos de suas experiências e formação interferem nessas relações.

¹ Neste trabalho, optamos em utilizar “professoras dos anos iniciais” no feminino pelo fato de as mulheres serem a maioria.

A motivação inicial foi em razão de que nossa prática tem sido marcada pela constante busca dessas profissionais por explicações e modos de ensinar fundamentos da área, mostrando dificuldades e insatisfações com o seu ensino.

Embasadas nos estudos realizados (Curi, 2005; Nacarato, Mengali e Passos, 2009) e em um levantamento exploratório que fizemos, trazemos como foco da pesquisa a experiência de estudante e a formação inicial de docentes dos anos iniciais, como elementos que exerceram forte influência nas relações que, atualmente, desenvolvem as professoras com a Matemática.

2 Percorso metodológico

A pesquisa aqui apresentada tem caráter qualitativo e se baseia, principalmente, na percepção e na compreensão humana, considerando a experiência pessoal, a intuição e o ceticismo Stake (2016).

Iniciamos o trabalho de campo por meio do disparo *on-line* de um questionário exploratório, em grupos de docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, de modo a obter opiniões abertas e amplas sobre a temática. Nessa etapa do trabalho de campo recebemos a devolutiva de 94 respondentes.

Posteriormente, embasadas na sistematização dos dados da pesquisa exploratória, acrescidos de análises baseadas em produções acadêmicas acerca do tema, buscamos construir um entendimento mais amplo sobre a questão, por meio de entrevistas semiestruturadas. Nessa fase, cujo recorte será aqui apresentado, contamos com a participação de seis docentes.

3 Experiencias formativas e os sentimentos das entrevistadas com a matemática

Curi (2005) e Nacarato (2010) concordam que a formação docente tem início nos primeiros anos de escolarização. Segundo Curi (2005), o professor tem uma influência enorme nos processos de formação de novos professores em níveis muito antecedentes ao da formação profissional.

As professoras Luiza², Bruna e Vera ilustram bem, com base em suas falas seguintes, como o relacionamento professor-aluno pode inferir diretamente na relação do aluno com a matemática.

Luiza: Eu tive um professor, que eu me espelhei muito nele. Foi um professor de matemática da quinta à oitava série. (...) Ele era muito dinâmico, ele fazia brincadeira com a gente, e cobrava, era muito rígido, mas, a gente não tinha, aquela coisa de “matemática ser chata”, sabe? A aula era uma aula boa, bacana, que todo mundo se divertia. (...) E essa boa lembrança dele, eu acho que reflete um pouco no que eu quero passar para os meninos hoje.

Bruna: Eu lembro do primeiro e segundo ano, igual eu falei, o caso que eu não sabia o QVL e eu não me lembro de ninguém me ajudando. Nem na continha de dividir, também eu lembro. Agora, teve um ano que eu gostava de matemática, que foi no terceiro ano. Eu tinha uma professora que era igual uma mãe para mim. Eu era apaixonada com essa professora e eu lembro dela ensinando (...) agora, as outras, eu não lembro delas me ajudando. Eu lembro de mim lá sentadinha, quietinha, sem fazer nada, e ninguém vir me ajudar.

Vera: Começou lá na minha infância. Eu tinha muita dificuldade em aprender a tabuada, principalmente divisão. A divisão nunca entrou na minha cabeça e até hoje eu tenho dificuldade. (...) Então, a minha dificuldade era no básico e as pessoas viam que eu tinha dificuldade, ao invés de elas tentarem me ajudar, elas me colocavam mais medo. (...) [A professora] me colocava lá na frente e me perguntava: “Quanto é tantos dividido por tantos?”. Eu travava. Eu não conseguia responder. Aí eu começava a chorar.

Corroborando Curi (2005), as ações dos professores citados por Luiza, Bruna e Vera influenciaram a relação entre elas e a matemática, visto que Luiza considera ter uma ótima relação com a matemática; Bruna, uma relação boa ou regular e Vera, uma relação ruim.

Segundo Curi (2005) muitos professores trabalham com os anos iniciais do Ensino Fundamental manifestando uma ideia de fracasso em relação à aprendizagem da matemática, referindo-se, certamente, à sua experiência estudantil.

Com o intuito de conhecer um pouco da relação existente entre as professoras dos anos iniciais e a matemática, perguntamos às professoras entrevistadas qual é o sentimento de cada uma diante do ensino da disciplina. Destacamos o seguinte relato:

Vera: Eu tenho um trauma enorme. Eu corro da matemática, em todos os sentidos. Só de pensar na matemática, eu já passo mal (...). Eu tenho muita dificuldade com matemática. Eu tenho medo de assumir uma sala de aula, porque eu sei que eu vou ter que ensinar

² Utilizamos nomes fictícios para preservar a identidade das professoras entrevistadas.

matemática. Aí é uma coisa que eu me pergunto, como eu posso ensinar uma coisa que eu não sei?

Como em outras pesquisas, o relato da professora Vera evidencia sua relação com a matemática e, por ser uma professora generalista, o medo que enfrenta de ter que ensinar a disciplina nos anos iniciais. Carmo (2011) afirma que:

O indivíduo com dificuldade em matemática poderá vivenciar um quadro de sofrimento e de baixa autoestima, que pode ser crônico, levando-o a desistir do contato com a matemática. Ao sair da escola básica, esse indivíduo poderá continuar evitando tal contato ao escolher uma profissão ou um curso superior que supostamente não exigirá dele o uso de conhecimentos em matemática. (Carmo, 2011, p. 251).

Os estudos de Gualberto e Almeida (2009) apontam que muitas alunas optam pelo curso de Pedagogia para evitar a Matemática. O que se percebe é que a formação inicial das docentes para os anos iniciais do Ensino Fundamental não é o suficiente no que diz respeito à disciplina Matemática e suas metodologias de ensino.

No que diz respeito às futuras professoras que atuarão nas séries iniciais do ensino fundamental e que cursam Pedagogia, Nacarato (2010) afirma que:

... as maiores dificuldades referem-se às marcas negativas que trazem com relação à disciplina e, conseqüentemente, aos bloqueios em relação a sua aprendizagem. Tal realidade acaba por constituir-se em uma situação complexa, uma vez que essas graduandas irão ensinar matemática, o que coloca à formadora o desafio de romper com as crenças e as culturas de aulas de matemática construídas ao longo de suas trajetórias estudantis. Essa constatação exige que sejam adotadas práticas de formação nas quais essas crenças e esses modelos de aulas sejam explicitados, discutidos e problematizados durante a graduação (Nacarato, 2010, p. 906).

À medida que professoras explicitam que não se relacionam bem com a disciplina, quando expressam não se sentirem à vontade para ensiná-la ou mesmo recusando assumir o seu ensino, percebemos pelos relatos o quanto se torna desafiador o exercício da profissão nos anos iniciais, já que a professora se vê obrigada a ensinar um conteúdo que ela não gosta e, até mesmo, tem dificuldade, não tendo conseguido saná-la nos anos de profissão. Esse desafio é relatado pela professora Daniela:

Daniela: Eu trabalhei, porque eu tinha que trabalhar, mas sempre com um grau de dificuldade maior e sempre com uma responsabilidade muito grande também porque, por eu ter dificuldade, eu não podia passar para os meus alunos que eu também tinha

dificuldade em certas questões matemáticas. Então eu estudava o conteúdo pra eu chegar no outro dia e pra trabalhar com eles, com certo domínio daquilo que eu estava trabalhando, pra poder passar segurança pros meninos daquilo que eu estava ensinando.

Segundo Nacarato, Mengali e Passos (2009) as lacunas existentes na formação matemática seriam responsáveis por uma série de desafios enfrentados pelas professoras generalistas no exercício de sua profissão. Nacarato, Mengali e Passos (2009) asseguram que:

As lacunas nos processos formativos colocam essas professoras diante do desafio de ensinar conteúdos específicos de uma forma diferente da que aprenderam, além de precisarem romper com crenças cristalizadas sobre práticas de ensino de matemática pouco eficazes para a aprendizagem dos alunos. (Nacarato; Mengali; Passos, 2009, p.10).

Dessa forma, Curi (2005) e Nacarato, Mengali e Passos (2009) confluem no entendimento da relevância da formação continuada de professoras generalistas.

4 Conhecendo o trabalho das entrevistadas

Buscamos conhecer algumas práticas de trabalho, tanto no início da carreira quanto no momento em que as entrevistas foram realizadas. Os relatos das professoras Vera, Sandra e Flávia ilustram a forte influência do período de estudantes no período inicial da prática docente:

Vera: Eu queria ensinar os meus alunos de forma que eu pudesse ajudar a superar as dificuldades deles. Eu não queria que se repetisse esse tipo de ensino e eu acabei reproduzindo esse ensino.

Sandra: No início da carreira, a gente está pautado muito nas nossas experiências vividas enquanto aluno mesmo, nas práticas dos professores que nós tivemos.

Flávia: Houve uma época em que era um reflexo, aquilo que eu vivenciei eu achava que era comum e aí pra mim estava tudo certo. *Nossa, mas matemática é difícil mesmo.*

Percebemos, contudo, que a influência do período de escolarização vai se tornando menor à medida que a professora vai ganhando experiência. Como podemos observar nos relatos que tratam do trabalho realizado no decorrer do ano em que nossa pesquisa foi realizada:

Daniela: Eu tento passar para os meninos uma matemática prazerosa, que eles gostem daquilo que estão fazendo. Então, eu já modifiquei bastante.

Vera: Eu pergunto para os meninos “*Por que você está errando? O que está acontecendo, o que você não está entendendo? Vamos voltar?*”

Luiza: Hoje eu tenho mais facilidade e mais tranquilidade. Eu acho que hoje eu consigo transmitir melhor os conteúdos.

Sandra: Eu fui buscando tentar proporcionar pros alunos a matemática mais concreta possível, de forma que ela ficasse mais entendível pra eles.

Flávia: Eu acho que não tem nada de difícil, nesse sentido de incapacidade, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ofertar e tem que ser uma coisa mais presente.

Perguntamos às professoras o que, na opinião delas, contribuiu para a mudança ocorrida ao longo de sua trajetória docente:

Daniela: A gente não para de estudar. Na Prefeitura a gente tem muitos cursos de formação e a troca de experiências com os colegas. A gente sempre está conversando e uma vai dando dica pra outra, e vai ajudando.

Luiza: Eu acho que é a experiência. Eu acho que quando a gente começa, a gente fica um pouco com medo de enfrentar uma sala de aula.

Bruna: A gente vai ganhando experiência. Você faz de um jeito e vê que não deu certo e no outro ano, você tenta de um outro jeito, então, eu acho que a gente vai aprimorando com o passar dos anos.

Podemos perceber que o trabalho realizado atualmente, pelas entrevistadas, deixa de ser embasado em antigas práticas do período de sua escolarização, passando a ser influenciado, principalmente, pela experiência docente e conhecimentos adquiridos em oportunidades de formação continuada.

Solicitamos que as professoras nos apontassem os conteúdos que elas consideram mais fáceis e mais difíceis de serem trabalhados com os estudantes dos anos iniciais. As entrevistadas foram unânimes no entendimento de que a adição de números naturais é o conteúdo mais fácil de ser ensinado.

A unanimidade não acontece quando perguntamos qual é o conteúdo matemático considerado mais difícil, todavia, as respostas foram idênticas entre as professoras caracterizadas em um mesmo grupo. As professoras que disseram ter uma relação ruim com a matemática consideram a divisão como conteúdo mais difícil de ensinar. As docentes que afirmam ter uma ótima relação com a matemática, encontram, na fração, o

conteúdo que elas têm mais dificuldade. As entrevistadas cuja relação é considerada boa ou regular, concordam que a geometria é mais complicada de ser trabalhada.

Procuramos nos inteirar de como esses conteúdos, considerados mais difíceis, são trabalhados pelas professoras entrevistadas.

Os relatos nos apontam que os conceitos básicos da geometria têm início na Educação Infantil. Notamos uma preocupação da garantia do ensino de geometria nos anos iniciais, não raro ofertadas por outra professora, que não seja a regente da turma.

Sandra: A geometria é sempre um conteúdo que fica para depois. E aí a gente tem, nesse ano, tomado cuidado de garantir um momento quinzenal, para o trabalho da geometria. [...] Conhecimento de formas, percepção de dimensões, altura, comprimento, largura, muito nessa parte conceitual, mostrando pra ele [estudante] que o quadrado é uma figura plana. Eu sempre levei um cubo, pra mostrar, pra pegar e pra eles perceberem que é uma forma espacial. Mostrar a questão de faces, arestas, vértices e o quadrado, é a forma plana, que não é palpável, que é só das duas dimensões.

Daniela: No Fundamental e no infantil a gente trabalha a geometria, muito com o básico, que é o triângulo, o retângulo, os quatro lados iguais, os quatro lados diferentes. [...] No Fundamental, eu levo para mostrar. A esfera, eu levei a bolinha de gude, a bolinha de desodorante também. E quadrados e retângulos, eu levei embalagens de cremes, de Kolynos. E aí a gente desmontava e montava, pra eles verem como é que fica.

Podemos perceber um esforço no sentido de inserir a geometria, que não foi ignorada pelas professoras. No entanto, não podemos deixar de destacar que, para relatar o trabalho com a geometria a totalidade de professoras utilizaram o verbo ‘mostrar’, levando-nos a pensar se os materiais utilizados nas aulas são, de fato, concretos para os estudantes.

Longo (2015) ressalta a importância de buscarmos, constantemente, novas possibilidades de ensinar geometria, de modo a contextualizar as atividades propostas com aplicações no cotidiano dos estudantes, fugindo da memorização e partindo da descoberta, facilitando a compreensão daquilo que está sendo abordado.

As docentes que consideraram ter uma ótima relação com a matemática e facilidade para ensinar os conteúdos da disciplina, apontaram os números racionais, na representação fracionária, como o mais difícil de ser ensinado. Elas justificam essa escolha:

Sandra: Os números fracionários, eu não tenho trabalhado, não é o conteúdo da idade que eu estou trabalhando. Eu sempre trabalhei de primeiro ao terceiro e eu não trabalhei essa

parte de números fracionários. [...] Eu vou começar a trabalhar agora, na terceira etapa, então eu fico *Nossa, eu tenho que trabalhar fração agora!*

Luiza: A fração eu acho que pega mais, é mais complicado. A fração é uma divisão, mas eu acho que, para até mostrar isso e fazer entender, eu acho que é mais abstrato.

Percebemos, no decorrer das entrevistas, uma lacuna no entendimento dos conceitos que envolvem os números racionais. As professoras não relataram utilizar a ideia de medida aos números racionais na representação fracionária, visto que, quatro das seis entrevistadas, que contaram um pouco do seu trabalho com medida, disseram que nunca realizam ou ainda não tiveram a oportunidade de trabalhar com o conceito de fração.

Sobre a forma decimal dos números racionais, apenas a professora Daniela relatou que já trabalhou com números decimais, e somente a professora Sandra afirmou que, atualmente, trabalha com porcentagem e de forma bastante superficial. Com isso, nos perguntamos se há uma dificuldade de relacionar os números fracionários, os decimais e a porcentagem.

Smole e Diniz (2016) afirmam ser necessário que os estudantes “vivenciem muitas situações que envolvam modelos diferentes que representem o inteiro e que desde cedo analisem os significados que a fração pode ter, bem como seus usos.” (Smole; Diniz, 2016, p. 29).

As professoras que consideram ter uma relação ruim com a matemática compartilham a percepção de que a operação divisão é o conteúdo mais difícil de ser ensinado nos anos iniciais:

Daniela: Eu acho a divisão o mais difícil. Mesmo a gente fazendo no quadro, mostrando no concreto, fazendo dentro da sala, a gente pegando o tanto que vai dividir para tantas pessoas, quanto que cada um vai receber. [...] Tem que ter um conhecimento muito bom, para poder transmitir esse aprendizado para criança para ela ter um bom entendimento.

Vera: Eu tinha muita dificuldade em aprender a tabuada, principalmente divisão. A divisão nunca entrou na minha cabeça, e até hoje eu tenho dificuldade com a divisão.

Costa, Pinheiro e Costa (2016) esclarecem que:

Se o professor sentir dificuldade com os conceitos de matemática, essa dificuldade certamente será repassada a seus alunos. É importante que se considere que a frágil formação em matemática interfere diretamente nas

relações do estudante com o meio, nas situações cotidianas, bem como para prosseguimento dos estudos. (Costa; Pinheiro; Costa, 2016, p. 520).

Para Nacarato (2010), França e Dorneles (2021) são muitas as evidências que apontam “prejuízos concretos na prática docente, com um grande volume de professores que não se sente confortável com os conteúdos matemáticos que vão além das quatro operações básicas.” (França; Dorneles, 2021, p.142). O relato da professora Daniela corrobora com os autores:

Daniela: Eu acho que a matemática, ela tinha que ser mais significativa para o aluno. Talvez trabalhar mais as quatro operações, que as professoras geralmente trabalham, e deixam mais fração, geometria, gráfico mais para frente.

Para Nacarato, Mengali e Passos (2009), toda esta narrativa contribui para a consolidação de uma cultura que não dialoga com as questões contemporâneas da Educação Matemática. Fica mais uma vez evidenciada a necessidade de formação continuada para as docentes que ensinam matemática nos anos iniciais.

5 Considerações finais

Percebemos que nas relações que as professoras entrevistadas estabelecem com a matemática estão presentes as facilidades ou dificuldades que tiveram com a disciplina no período em que foram estudantes na Educação Básica. Sobretudo as atitudes positivas ou negativas de seus professores e professoras nesse período de escolarização.

As dificuldades da experiência no período de estudante não parecem modificar-se durante a graduação. De acordo com as professoras entrevistadas, elas continuam enfrentando os mesmos desafios em relação aos conhecimentos matemáticos que tinham antes do ingresso no curso de Pedagogia.

Corroborando Nacarato, Mengali e Passos (2009) e Curi (2005), percebemos que as professoras enfatizam o trabalho desenvolvido com as quatro operações, deixando de lado os conteúdos pelos quais sentem mais dificuldades e insegurança.

Nossa pesquisa reforça a importância da formação continuada das professoras, essencial para mudança de práticas e melhoria do ensino da matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Referências bibliográficas

CARMO, João dos Santos. Ansiedade à matemática: identificação, descrição operacional e estratégias de intervenção. In: CAPOVILLA, Fernando C. (org.) **Transtornos de aprendizagem: progressos em avaliação e intervenção preventiva e remediativa**. São Paulo: Memnon, p. 249-255, 2011.

COSTA, Jaqueline de M.; PINHEIRO, Nilcéia. A. Maciel; COSTA, Ercules. A formação para matemática do professor de anos iniciais. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 22, p. 505-522, abr./jun. 2016.

CURI, Edda. **A Matemática e os professores dos anos iniciais**. São Paulo: Musa, 2005.

FRANÇA, Arthur Luna Borba Colen; DORNELES, Beatriz Vargas. Ansiedade Matemática em Professores brasileiros: retratos iniciais da literatura. **Educação Matemática em Revista**, v. 26, n. 73, p. 132-150, 2021.

GUALBERTO, Priscila Mara de Araújo; ALMEIDA Rafael. Formação de professores das series iniciais: algumas considerações sobre a formação de professores das licenciaturas em pedagogia. **Olhar de professor**, v.12, n.2, p. 287-308, 2009.

LONGO, Conceição Aparecida Cruz. As (re) descobertas do ensino de geometria. In: LORENZATO, Sergio (org.). **Aprender e ensinar geometria**. (Série Educação Matemática). Campinas: Mercado de Letras, p. 99-130, 2015.

NACARATO, Adair Mendes. A formação matemática das professoras das séries iniciais: a escrita de si como prática de formação. **Bolema: Boletim de Educação Matemática – Unesp**, v. 23, p. 905-930, 2010.

NACARATO, Adair Mendes; MENGALI, Brenda Leme da Silva; PASSOS, Cármen Lúcia Brancaglioni. **A matemática nos anos iniciais do ensino fundamental: tecendo fios do ensinar e do aprender**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez (org.). **Materiais manipulativos para o ensino de frações e números decimais**. (Coleção Mathemoteca; v.3). Porto Alegre: Penso, 2016.

STAKE, Robert E. **Pesquisa qualitativa: estudando como as coisas funcionam**. Porto Alegre: Penso Editora, 2016.